

ОЛМА КУЯСИ БИОЭКАЛОГИЯСИ ВА УНГА КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ.

¹Муминова Раъно Далабаевна, ²Усвалиев Ойбек Турғунович

¹Тошкент Давлат Аграр Университет Ўсимликлар ҳимояси ва карантини кафедраси,
Доцент

²Тошкент Давлат Аграр Университет Ўсимликлар ҳимояси ва карантини кафедраси Катта
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874868>

Аннотация. Мақолада Республикамизнинг тоғолди ҳудудларида мавжуд олма боғларида учраб олма ҳосилига сезиларли даражада зарар келтириб келаётган олма куясининг зарари ҳамда унга қарши кураш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Олма куясига қарши 2022-2023 йилларда Чуст туманидаги “Чуст Валижон Халима” фермер хўжалигида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра МАКС 55% с.д.г. 0,15 л/га сарф меёрида синалган вариантда 7 кун 92,4%, андоза вариантда ENERGY-TRIO 32,5% эм.к эса 89,4% самарадорликга еришилди.

Калит сўзлар: олма куяси, тоғолди, ҳосил, зарар, самара, биологик, инсектицид, йўлдош, доминант, зараркунанда.

Мевали боғларда иккинчи даражали (йўлдош) зараркунанда ҳисобланган ёки йилига бир авлод бериб ривожланувчи зараркунанда ҳашаротларнинг оммавий тарзда кўпайиши бир томондан жиддий зарар етказса, иккинчи томондан доминант зараркунандаларнинг зарари ошиб бориши мевали боғлардан қутилган ҳосилни олишга тўсқинлик қилади. Бунга асосий сабаблардан бири зараркунандаларга қарши турли усул (агротехник, биологик, кимёвий ва физик-механик) лар устида тадқиқотлар олиб борилган, лекин уларни ишлаб чиқаришга жорий қилиниши устида етарлича ишлар олиб борилмаган. Амалдаги кураш чора тадбирларининг самарасини ошириш учун боғларни ҳимоя қилишда қўлланиладиган усул ва воситаларни такомиллаштириш зарур.

***Yponomeuta malinellus Zell.* нинг систематик таҳлили:** Бўғиноёқлилар—*Orthopoda* типи, ҳашаротлар—*Insecta* синфи, тангақанотлилар—*Lepidoptera* туркуми, ҳақиқий тоғда яшовчи куялар—*Yponomeutidae* оиласи, *Yponomeuta* турига мансуб зараркунанда ҳашаротдир.

Капалак (имаго)ларининг олдинги қанотлари окрангда бўлиб 11 тадан 18 тагача қора нуқталари мавжуд бўлиб аниқ кўриниб туради, нуқталар тартибсиз уч қаторда жойлашган. Қанотларининг узунлиги 13-21 мм. Қуртларинг ранги сарик, катта ёшдаги қуртларинг узунлиги 12-15 мм. Капалакларининг пуштдорлиги—150 тагача тухум кўйиши мумкин. Олма куяси қатий моноциклик тур ҳисобланиб, бир йилда бир авлод бериб ривожланади. Улар биринчи ёшдаги қурт ҳолида қалқонча остида қишлаб қолиб, апрел ойининг иккинчи ярмида қишлоvdан чиқишади.

Қуртлар билан зарарланган барглр жигарранг бўлиб қолади. Қишлоvdан чиққанидан 10-12 кун ўтгач 2 ёшдаги қуртлар қалқон (мина) ларидан чиқиб очик озикланишга ўтадилар. Олма куяси қуртлари тўда ҳосил қилиб ўзларидан чиқарган пилла иплари ёрдамида олма барглрини ўраб, уша ерда озикланадилар. Қуртлар шу тарика 4 ёши ўтайдилар. Қуртларнинг хар бир ёшдан ёшга ўтиши учун ўртача 12-15 кун керак бўлади.

Улар ўзлари озикланган баргларида зич тўқилган пилла ичида ғумбакланадилар. Уларнинг ғумбаклари олма баргларига маҳкамланган оқ рангли зич пилла ичида бўлади.

Ѓумбакларининг ранглари сариқ, кейинчалик қорамтир сарғиш рангга ўтади, шакли овалсимон бўлиб, капалаклар 5-7 кунда чиқади. Олма куясининг капалаклари учиши июн ойининг учинчи декадасидан август ойининг сўнги кунларига қадар давом этади.

Капалаклари асосан куннинг иккинчи ярмида учадилар кундузи олма баргларининг остки томонларида дам оладилар. Оталанган урғочи зот капалаклар тухумларини тўда ҳосил қилган ҳолда 15-50 тадан қилиб олма дарахти новдаларининг усув нуқталари ҳамда куртакларига жойлаштириб қўяди. Тухумларини ташқи омиллардаги хавф хатар (шамол, энтомофаг) лардан ҳимоялаш мақсадида уларнинг устини ёпишқоқ ажратма билан қоплайди. Тухумларнинг ривожланиши ва қуртларининг чиқишига 7-12 кун керак бўлади. Тухумдан чиққан 1 ёш қуртлар дарахт танаси ёриқлари, илдиз ости ва бегона ўт қолдиқларида қалқонча ичида қишлоғга кетади.

Y. malinellus Zell. зарарлилик даражасини аниқлашга қаратилган тадқиқотлар 2022-2023 йилларда Наманган вилоятининг Чуст тумани боғдорчиликка ихтисослашган хўжаликларида олиб борилиб, куяларнинг миқдорлари бўйича олма дарахтларининг зарарланиши таҳлил қилинди.

Олиб борилган тадқиқотларга кўра олма куяси, тоғ ва тоғолди ҳудудларида 1 та авлод бериб ривожланиши аниқланди. Шунингдек, кузатувларга кўра куя қуртлари 4 ёшни ўтайди.

2022-2023 йиллар олма куяси қуртларининг яшовчанлигини ва умри давомида зарарлаган шохлар сонини аниқлаш учун ўтказилган тажриба натижалари қуйидаги жадвалда келтирилган .

Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича олма мевахўри қуртларининг озикланиш давомийлиги 25-28 кунгача давом этади ва улар бу вақт давомида 2-3 тагача меваларни зарарлаши кузатилди. Қуртлар мева пўсти остига кириб, мева этидан камера очади ва унинг ичида бирмунча вақт озикланиб турди. Ҳар бир қурт 25 -30 кун давомида озикланди. Бир дона биринчи авлод қуртлари умри давомида 4-6 дона мевани, 2 -авлод қуртлари 5-7 дона мевани зарарлайди.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра Тошкент ва Наманган вилоятларининг тоғолди туманларида олма куяси олма дарахтларига кучли зарар етказётганлиги аниқланди. Бу эса олма ҳосилнинг йўқотилиши ва дарахтларнинг кучсизланишини бартараф этиш учун тезкор чоралар кўришни талаб этади. Шу боис тадқиқотларимизда мазкур зараркунандага қарши кураш воситаси сифатида бир қанча турли гуруҳларга мансуб инсектицидлардан фойдаланиб дала тажрибалари ўтказилди.

Дала тажрибалари Чуст туманидаги “Чуст Валижон Халима” фермер хўжалигидаги олма боғида ўтказилди. Баландлиги 5 м гача бўлган дарахтларга (ҳар вариантда 6 тадан) моторли қўл пуркагичи билан ишлов берилди. Сувнинг сарф-меъёри 1000 л/га қилиб олинди. Бунга мувофиқ ишчи суюқлик концентрацияси танланди. Зараркунандани ҳисобга олиш ишлов беришгача ва ундан сўнг 3, 7, ва 14 кун ўтгач амалга оширилди. Олма куясига қарши **МАКС 55% с.д.г.** 0,15 л/га ҳисобида қўлланилди. Андоза варианты сифатида **ENERGY-TRIO 32,5% эм.к** 0,25 л/га перепарти олинди.

2022-2023 йилларда Чуст туманида ўтказилган тадқиқот натижалари 2-жадвалда келтирилган бўлиб, бунда синалган кимёвий препаратлар олма куясига қарши

курашда юкори самарадорликка эга эканлиги аниқланди.

1-жадвал

**Олма куясига қарши синалган инсектицидларнинг биологик самарадорлиги
Дала тажрибаси, Чуст туманидаги “Чуст Валижон Халима” фермер хўжалиги**

1 гектар богга ишчи суюқлиги 1000 л/га, 2022-2023 йй.

№	Вариантлар	Ишчи суюқлик конц., %	Сарф-меъёри, л(кг)/га	5 та зарарланган шохдаги куртларнинг ўртача сони, дона			Самарадорлик, %			
				Ишлов беришга ча	Ишлов берилганидан сўнг			қуйидаги кундан сўнг:		
					қуйидаги ўтгач	қун	қун	3	7	14
	МАКС 55% с.д.г.	0,15	0,4	47,3	18,5	5,4	11,3	62,8	92,4	78,5
	ENERGY-TRIO 32,5% эм.к	0,25	0,2	60,5	27,3	9,6	19,7	57,1	89,4	70,6
	Назорат (ишлов берилмаган)	-	-	37,4	39,3	55,9	41,5	-	-	-

Олма куясига қарши 2020-2021 йилларда Чуст туманида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра МАКС 55% с.д.г. 0,15 л/га сарф меърида синалган вариантда 7 кун 92,4%, андоза вариантда ENERGY-TRIO 32,5% эм.к эса 89,4% самарадорликни намаён этди.

REFERENCES

1. Алексидзе Г.Н., Абашидзе. Прогноз вредоносности яблонево́й моли/ // Защита растений.- 1983.- №6.- С. 27-28.
2. Бабаян А.С. Избирательность бабочек мальвовой моли//4-й съезд Всесоюзного Энтомологического общества: тез. докл.–М.; Л., 1959. -№С. 7-8.
3. Дегтярева Б.И. Главнейшие вредные чешуекрылые древеснокустарниковой растительности центральной части Гиссарского хребта и Гиссарской долины (Lepidoptera). Изв. АН ТаджССР. – 1964. – С.
4. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (II-нашр). – Тошкент: Ком-DAR, 1994 ва 2004. – 103 б.
5. Schwartz, J.L. Laboratory culture of Orange Tortrix, and its susceptibility to four insecticides /J.L.Schwartz, R.L.Lyen //Econ. Entomol. 1970. - Vol. 63. -No. 6.-P. 1788- 1790.
6. Weissling, T.J. Oviposition and calling behavior of codling moth (Lepidoptera: Tortricidae) in the presence of Codlemone /T.J.Weissling, A.I.Knight /Annals of the Entomological Society of Americae. 1996. - V. 89. - N. 1. - P. 142 - 147.